

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024
Monthly Issue
International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

EKSPLORASYON NG MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA KAHANDAAN NG MGA MAGING-GURO (PSTs) SA PAGTUTURONG GAMIT ANG WIKANG TE'DURAY

Rodelee C. Canillo, PhD.
Instructor II
Sultan Kudarat State University
Region 12

ABSTRACT

Sa puspusang pagpapatupad ng K-12, nabahala ang mananaliksik sa bayan ng Upi, Maguindanao dahil hindi lahat ng mga PSTs na nag-aaral sa Paaralang Pagsasaka ng Upi ay mga Te'duray. Layunin ng pag-aaral na ito na masukat ang kahandaan ng mga PSTs sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray sa larangan ng wika, instruksiyunal at saloobin; malaman ang mga suliranin ng guro; matiyak kung may pagkakaiba ang kahandaan kapag pinangkat ang PSTs ayon sa salik pangguro; at masagot kung may kaugnayan ang wika, instruksiyunal at saloobin sa kahandaan.

Gamit ang talatanungan, ibinahagi ito sa 74 PSTs ng Paaralang Pagsasaka ng Upi. Sa tulong ng t-test at MANOVA, nabatid ang pagkakaiba ng mga tugon. Samantalang Pearson r ang katuwang sa pagtaya ng pagkakaugnay ng mga kasanayan.

Napag-alaman na hindi handa ang mga guro sa pagtuturo gamit ang wikang Te'duray. Samakatwid, kawalan ng aklat at kakulangan ng kagamitang pampagtuturo ang nasusulingang pinaka-dahilan ng mga suliraning ito. Napatunayan din na walang kinalaman ang pagkakaiba ng edad, sa kahandaan, maliban sa kasarian dahil lumabas na mas handa ang mga lalaking PSTs sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray kaysa mga babae.

Naniniwala ang mananaliksik na ang wikang kilala na unang wika sa pook na siyang itinadhanang basehan sa pagpapatupad ng mother tongue ay hindi katanggap-tanggap. Iminungkahi kung gayon ang pagpapalimbag ng mga iskolarling aklat, pagbibigay impormasyon sa bagong kurikulum, at maging ang pag-aaral sa kultura ng tribo na magagamit na behikulo sa pagkamit ng karunungan.

DOI 10.5281/zenodo.11183723

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.